

SUD QARORLARIGA TAHLILI YONDASHUV

Bahrilloyev Bunyodbek

Toshkent davlat yuridik universiteti

Ommaviy huquq fakulteti talabasi

Email: bahrullayevbunyodbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17600948>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Jinoyat ishlari, sud, taftish, appelatsiya, kasatsiya, birinchi instansiya, ozodlikdan mahrum qilish, firibgarlik

ABSTRACT

Bu maqolada Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ko'rilgan jinoyat ishlarini MY SUD.UZ interktiv xizmatlar portalidagi ma'lumotlarni o'rganish natijalariga ko'ra yozildi. O'zbekiston respublikasi va Toshkent shahrida sodir etilgan va ko'rib chiqilgan sud ishlarini diagrammalar va tahlillar orqali eng ko'p jinoyat sodir etilgan hududlar, jinoyat sodir qilgan shaxslarning yoshlari va jinslari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida jinoyat ishlarini tahlili-davlat xavfsizligi va fuqarolarning huquqlarini ta'minlash uchun muhim tarkibiy qism hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda jinoyat bo'yicha ishlar ortib bormoqda va buning oldini olish uchun jinoyatchilikka qarshi kurashish tizmi tubdan isloh qilinmoqda. Shu tufayli zamonaviy tahlillardan foydalanish ushbu maqsad sari yana bir qadam desak adashmagan bo'lamiz. O'zbekiston respublikasida jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarning tahlillariga e'tibor beradigan bo'lsak 2025-yilning yanvar-oktabr oylarida 40137 ta jinoiy javobgarlik holati qayd etilmoqda. Bu O'zbekiston Respublika aholisining 0.10 foizini tashkil qiladi. Bu juda quvonarli holat hisoblanadi. Chunki bu ko'rsatkichga ko'ra jinoyat ishlari soni 1foiz aholi sonini ham tashkil qilmayapti. Shuningdek jinoyat ishlari 2024-yilga qaraganda 1.05 foizga kamaygan. Bu jinoyatchilikka qarsi amaliyotlar foyda berayotganligining yana bir isbotidir.

Jinoyatlarning ochilish ko'rsatkichi so'nggi 3 yilda 62%dan 68%ga oshgan. Bu ichki ishlar organlarining smaradorligining yaxshilanganidan dalolat beradi.

Ushbu tahliliy ma'lumotnoma mamlakatimizdagi jinoiy holatlarni baholash va kelgusida ijtimoiy xavfsizlikni mustahkamlash maqsadida taklif va g'oyalar ishlab chiqish uchun tayyorlandi.

O'zbekiston respublikasida 409 108(to'rt yuzi to'qqizming bir yuzi sakkiz) ta ish jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu ishlardan birinchi ishtansiya ishi 321 731 (uch yuzi yigirma bir ming yeti yuzi o'ttiz bitta), appelatsiya instansiyasi 58 698 (ellik sakkiz ming olti yuzi to'qson sakkiz)ta, kasatsiya 17 914 (o'n yeti ming to'qqiz yuzi o'n to'rt ta vataftish 10 765 (o'n ming yeti yuzi oltmish besh) tani tashkil etadi.

Jinoyatlar taqsimoti bo'yicha instansiyalar

Avvalambor biz bu tushunchalarning ta'riflarini bilishimiz lozimdir. Buni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Instansiya bu sud tizimida, masalalarni birinchi marta ko'rib chiqadigan sud bosqichi yoki sud darajasi. Appellatsiya instansiya bu birinchi instansiya sudining qaroridan norozi bo'lgan tomonlar tomonidan shikoyat qilinadigan sud bosqichi. Kasatsiya buyuqori sud bosqichi bo'lib unda appellatsiya sudining qarorlari qonuniylik nuqtai nazaridan takshiriladi. Bu ishlar asosan huquqiy masalalar va protsessual qoidalar asosida ko'rib chiqadi. Taftish ishlari bu suddan oldingi tekshiruv va tergov jarayonlari. Bu bosqichda asosan jinoyat ishlari bo'yicha dalillar yig'iladi, guvohlar so'roq qilinadi va ish sudga yuborilishi uchun tayyorlanadi.

Toshkent shahar ba'zi tumanlarida 2025-yil yanvar-oktabr oraliq'ida 6108 marotaba jinoyat ishlari ko'rib chiqilgan. Bu Toshkent shahrining ba'zi tumanlari tahlili. Ular koeffitsiyenti hisobi bo'yicha Bektemir(10.4%), Mirzo Ulug'bek (12.2%), Sergeli(10.1%), Olmozor (19.5%), Uchteoa (11.1%), Yunusobod (13.9%) va Chilonzor (22.5%) ni tashkil qilmoqda. Bu tahlillardan xulosa qiladigan bo'lsak, jinoyatlar sodir etilishi bo'yicha Chilonzor va Olmazor tumanlari yetakchi o'rinlarda turmoqda. Eng kam jinoyat ishlari esa Sergeli va Bektemir tumanlarida kuzatilmoqda. Shuning uchun jinoyat ko'proq va kamroq sodir etiladigan tumanlarni taqqoslab nima uchun ba'zi hududlarda jinoyatlar ko'[ayib boorish sabablarini anqilashimiz lozim. Shu bilan birga bu hududlarda jinoyatlarni oldini olish uchun amaliy ishlar olib boorish va ozodlikdan mahrum qilish joylarida saqlanayotgan shaxslarni qayta tarbiyalash ustidan nazoratni ko'paytirish lozim.

Toshkent shahar tumanlaridagi jinoyatlar soni

Sh

u sababdan eng ko'p jinoyatlar sodir qilinayotgan tumanlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Eng ko'p jinoyat ishlari chilonzor va olmazor tumanlarida sodir bo'lgan. Bu hududlar qizil hudud hisoblanadi. Qizil hudud deganda barcha hududlar jinoyat sodir etilish darajasiga ko'ra qizil yashil va sariq hududlarga ajratilib chiqilgan. Yashil hudud bu jinoyat eng kam sodir bo'ladiga hudud, sariq esa jinoyatlar soni ko'p ammo ularda jinoyatlar qizil hududlar singari ko'p bo'lmaydi. Shunisi bilan ular bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun eng ko'p jinoyat ishlari ko'rib chiqiladigan Chilonzor tumanini tahlil qilib chiqamiz. Chilonzor tumanida 2025-yil yanvar-oktabr oylari oralig'ida 1377ta jinoyat ishlari ko'rib chiqilgan.

Chilonzor tumani 2025-yil jinoyat ishlari (oylik tahlil)

Bu tahlil oxirgi 9 oylikdagi jinoyatlarni oylik tahlilini ko'rsatmoqda. Butun O'zbekistonda tumanlar soni juda ko'p. agarda har bir yumanda shunaqa darajada jnoyat ko'p sodir etilganda bizning davlat yomon ahvolga kelib qolgan bo'lar edi. Chilonzor tumanining o'zida 1377ta jinoyat 9 oy ichida sodir etilganini ko'rib turibmiz. Har bir oyda qancha jinoyat sodir etilganligini ko'rib chiqaylik. Yanvar-134, fevral-154, mart-162, aprel-141, may-167, iyub-144, iyul-140, avgust-142 va sentabr-133 ta jinoyat ishlari sud tomonida ko'rib chiqilgan. Eng ko'p jinoyat mart va may oylarida kuzatilganligini ko'rishimiz mumkin. Shu sabali bu oylarda tushuntirsh va jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun maxsus ishlar olib borilishi kerak. Shuningdek o'sha oylarda ta'lim muassalarida jinoyatchilikka qarshi tushuntirish ishlarini olib boorish maqsad muvofiq bo'lardi. Aynan may oyida jinoyatlarning ko'payishiga bir qancha omillar sabab bo'lishi mumkin. Sentabr oyida jinoyatlar sezilarli darajada kamayganligi quvonarli holat. Buoyda ko'plab yoshlarga ta'lim boshlanadi va ularning bandligi kafolatlanganligi ham jinoyatlarni kamayishiga omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Hayotimiz davomida ko'plab jinoyat turlari haqida eshitganmiz. Eng og'ir jinoyatdan tortib yengilroq jinoyatlar haqida jamiyat a'zolarining ham o'z tsuhunchalari mavjud. Afsuski ba'zi turdagi jinoyatlar jamiyatda ommalashib uning a'zolariga zarar yetkazmoqda. Ana shunday jamiyatda ko'p tarqalayotgan jinoyatlardan biri bu firibgarlikdir. Bu jinoyatning ko'payishining bir qancha asosiy sabbalari mavjuttur. Bular fuqarolar munosabatlarni qonun doirasida bajarmasliklari, odamlarning soddaligi va oson boyib ketishga bo'lgan ishtiyoqi ularning bu jinoyat qurbonlari bo'lishiga olib kelmoqda. Eng ko'p tarqalgan firibgarlik turlari:

- 1)Chet elga ishga jo'natish (13.1%)
- 2) Yer, uy oldi sotdisi (13.9%)
- 3) O'qisha yoki ishga kiritish (9%)

Bu sabablar fuqarolarning jinoyat qurboni bo'lib qolishiga olib kelmoqda.

Eng ko'p tarqalgan jinoyatlar tahlili (2025)

Bu tahlildan ko'rishimiz mumkinki, biz aytgandek firibgarlik jinoyati eng ko'p tarqalayotgan jinoyatlar turidan. Shu bilan birga transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish vao'g'irlik kabi jinoyatlar ham ommalashib bormoqda. Bu jinoyatlarni oldini olish uchun bir qancha choralar ko'rish lozim. Birinchidan, huquqiy savodxonlikni oshirish bu orqali fuqarolarning huquqiy madaniyatini ham oshirishga yordam bera olamiz. Ikkinchidan, fuqarolarni kiber tahdidlardan ogohlantirish. Uchinchidan, online kredit olayotganda bank tomonidan qo'shimcha tekshiruvlar yo'lga qo'yish.

Jinoyat sodir etish, aynan qaysi jins vakillari tomonidan ko'roq amalga oshiriladi, degan savol hammamizni qiziqtirgan bo'lishi mumkin. Biz Jomboy tumanidagi 100 ta jinoyat ishlarini olib tahlil qildik. Bundan ko'rishimiz mumkin-jinoyatlarning 90% qismi erkaklar tomonidan qolgan 10% esa ayollar tomonidan amalga oshirilgan. Biz bu bilan erkaklar jinoyatga moyil bo'ladi demoqchi emasmiz. Bundan biz boshqacha xulosa qilsak bo'di. Buning bir qancha sabablari mavjud bo'lishi mumkin. Birinchidan oila ma'suliyati, ya'ni bizning jamiyatimizda oilaning asosiy ma'suliyati erkak Kishida bo'ladi va u oylani boqishga majbur. Ikkinchidan, kayf-safo singari yomon odatlar ham sabab bo'lishi mumkin. Uchinchidan erkaklarning ayollarga nisbatan jismana kuchli ekanligi ham sabab bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi jinoyatlarni sodir qilish uchun jismoniy kuch kerak. To'rtinchidan aholining juda ko'pchilik qismi qaysiki transport vositalaridan foydalanishdagi qoidalarni buzishga oid jinoyatlar erkaklar tomonidan sodir etiladi. Chunki transpoart vositasini haydovchilarning ko'pchilik qismi erkaklardir.

Jinoyatlar har doim turli yosh toifasiga kiradigan shaxslar tomonidan sodir etiladi. Keeling qaysi yosh toifasi tomonida ko'proq jinoyat sodir etilishini ko'rib chiqamiz.

Jinoyatlarning ko'pchilik qismi asosan 35-45 yosh oralig'idagi shaxslar tomonidan sodir etiladi. Yoshlar tomonidan kam jinoyat sodir etilishi nu targ'ibot ishlarining samarali faoliyat olib borilayotganligining misoli bo'ladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, jinoyatchilikni oldini olish uchun bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilishi lozim. Keeling shularni ko'rib chiqamiz.

- 1) Ta'lim muassalarida jinoyatchilikka qarshi amaliyotlarni va tushuntirish ishlarini ko'proq olib boorish lozim.
- 2) jazo tizimi nafqat jazolashshuningdek asosan qayta tarbiyalashga asoslanga bo'lmog'i lozim.
- 3) Fuqarolarni yangi texnologiyalar bilan sodir qilinayotgan jinoyatlardan ogohlantirish va himoyalash choralarini o'rgatish.
- 4) jazo tizimidagi ba'zi jinoyatlar uchun jazo choralari o'zgartirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1) SUD.Uz sayti
- 2) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qo'ri, 15.10.2025.yildagi 642-son
- 3) A.Ikromov. Z.Ziyayev – O'zbekiston respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati 2022- 439bet
- 4) ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ТАҲЛИЛИ ВА УНГА ҚАРШИ
КУРАШИШ ЧОРА АБДРЕИМОВ АЗАМАТ АЗАТОВИЧ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13729922>

INNOVATIVE
ACADEMY